

PUBLITSISTIKA: FAKT VA BADIY TO‘QIMA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382691>

Saodatxon Abulqosimova

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida tayanch doktoranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada publitsistikaning mohiyatiga izoh berilgan. Bundan tashqari, publitsistikaning xususiyatlariga olimlarning ilmiy izlanishlariga ko‘ra ta’rif berilgan. Shu bilan birga, publitsistik asarning kategoriyalariga to‘xtalib o‘tilgan. Publitsistikaning faktga asoslanganligiga to‘xtalib, tegishli xulosa berilgan.*

Kalit so‘zlar: *publitsistika, fakt, badiiy to‘qima, jurnalistika, narrativ, obrazlilik, immersiya.*

Аннотация: *Данная статья анализирует сущность публицистики, описывает основные черты этого жанра. Определяются категории публицистики, описывается связь между публицистикой и правдой. Наконец, в статье дается заключение по данной теме.*

Ключевые слова: *публицистика, факт, художественный вымысел, журналистика, повествование, образность, иммерсия.*

Abstract: *This article analyzes the essence of literary journalism, and describes main features of this genre. It defines categories of literary journalism, and describes the connection between literary journalism and truth. Finally, the paper gives conclusion on the subject.*

Keywords: *literary journalism, fact, fiction, journalism, narrative, rhetoric, immersion.*

1. Kirish

Publitsistika - voqelikni faktli va obrazli ifodalaydigan, shu bilan birga, publitsistning subyektiv qarashlari ham maydonga chiqadigan, qaysidir ma’noda erkin, qaysidir ma’noda qoidalarga asoslangan jurnalistikaning eng dolzarb janridir.

Publitsistika ba’zan “immersion jurnalistika” deb ham ataladi, chunki u jurnalist o‘rganayotgan mavzu va odamlarga yaqinroq, faolroq munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Jurnalistik maqola singari, publitsistik asar ham yaxshi o‘rganilgan bo‘lishi kerak, qisqa vaqtga e’tibor qaratish va yozuvchining shaxsiy tajribasi va his-tuyg‘ularining kichik doirasidan tashqarida sodir bo‘layotgan voqealarga e’tibor qaratish kerak.

2. Publitsistikaning xususiyatlari

Ko'pgina olimlar publitsistikaning xususiyatlarini turli ravishda belgilashgan. Simsga ko'ra, publitsistikani bir nechta moslashuvchan qoidalar va umumiy xususiyatlar belgilaydi: “Publitsistikaning umumiy xususiyatlari qatoriga chuqur reportaj, murakkab tuzilmalar, xarakter rivojlanishi, ramziylik, yozuvchining uslubi, oddiy odamlarga e'tibor berish ... va aniqlik kiradi” [1].

Mark Kramer, o'z navbatida, publitsikaning qoidalariga nisbatan “buzilishi mumkin bo'lgan qoidalar” atamasini ishlatgan [2].

Kramerning fikriga ko'ra, ushbu qoidalar quyidagilardan iborat:

- ✓ publitsistlar o'z qahramonlarining dunyosiga sho'ng'ishadi;
- ✓ aniqlik va ochiqlik haqida ichki kelishuvlarni ishlab chiqadilar;
- ✓ jurnalistlar asosan kundalik voqealar haqida yozadilar;
- ✓ o'quvchilarning izchil reaksiyalariga asoslanib, kontentni rivojlantiradilar [2].

Volf esa publitsistikaning xususiyatlarini quyidagicha xarakterlaydi:

- ✓ sahnalarni (voqealarni) tasvirlaydi;
- ✓ qahramonlar hayotining holatini ko'rsatadi;
- ✓ to'liq dialoglarni yozib borish;
- ✓ uchinchi shaxs tomonidan hikoyaning bayon etilishi [3].

Penaning fikriga ko'ra, publitsistika:

- jurnalistik resurslarini maksimal darajada oshirish;
- kundalik voqealardan ortig'ini tasvirlash;
- keng qarashlardan foydalash;
- fuqarolik pozitsiyasining ustunligi;
- liddan boshlab voqealar qizg'inlashib borishi;
- asosiy ta'riflardan chetga chiqish;
- doimiylik/takroriylikni o'z ichiga qamrab oladi [4].

Yana bir olimlardan biri Lima publitsistikaning xususiyatlarini o'zgacha ta'riflaydi:

- aniqlik;
- narrativ (badiiy tarzda hikoya qilish);
- insonparvarlashtirish;
- tushunish;
- universal mavzu;
- individual uslub va ovoz;
- immersiv (voqelikni chuqur o'rganish);
- ramziylik;
- ijodkorlik;

- mas’uliyat [5].

Bundan ko‘rinib turibdiki, faktlarga asoslanish bilan birga obrazli hikoya qilish publitsistikaning asosiy xususiyatlari hisoblanadi.

Ta’kidlash joizki, publitsistikada qahramonlar va voqelik aniq faktlarga asoslangan bo‘lishi darkor. Agar qahramonlar va hodisalar fantaziyaning mahsuli bo‘lsa, bunday asar jurnalistik asar hisoblanmaydi.

3. Publitsistikaning kategoriyalari

Publitsistika kategoriyalari beshga bo‘linadi:

Immersiv (voqelikni chuqur o‘rganish va ochish). Ushbu kategoriyada mavzuni (tarixiy, siyosiy yoki ijtimoiy) kontekstualizatsiya qiluvchi hisobotlardan iborat bo‘ladi (turli nuqtai nazardan dalillar keltiruvchi hisobotlar, ekspertlarning guvohlilari, ilmiy tadqiqot yoki professional muassasalarning natijalari bo‘lishi mumkin).

Hikoyachi. Bu kategoriyada hikoyachining o‘z tili yoki uslubini aks ettiruvchi hisobotlar mavjud. Bunda hikoyachi real voqea qahramoni yoki mavzu bo‘yicha o‘z taassurotini qoldiruvchi shaxs bo‘lishi mumkin hamda bu jurnalistni reportajga qahramon sifatida qo‘shib bo‘lmaydi degan fikrdan farq qiladi.

Mavzu. Bunda mavzular keng bo‘lishi mumkin, lekin odatda gegemon matbuot tomonidan kamroq yoritiladigan va qahramonning shaxsiy hikoyasiga e’tibor qaratiladigan mavzularni o‘z ichiga oladi.

Adabiyot. Bunda manba sifatida shunchaki qo‘shiladigan hikoyalar emas, balki matnda izchil hikoyaga ega bo‘lgan puxta ishlangan qahramonlar aks etgan narrativlar kiradi. O‘quvchi o‘zini hikoyaning ichida tasavvur qila oladigan ssenariylar ishlab chiqilgan bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, gegemon jurnalistikaga xos bo‘lmagan matnlar ushbu kategoriyaga kiradi.

Jurnalistika. Ushbu kategoriyaga jurnalistning hikoyaning ustida qay holatda yozilishi kiradi. Ya’ni, ma’lumotlarni olish uchun axloqiy javobgarligidan tortib ma’lumotlar olinadigan ko‘plab manbalar va tadqiqot institutlari bilan ishlashi ushbu kategoriyaga kiradi [6].

4. Publitsistika va haqiqat

Publitsistlar ko‘pgina qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ya’ni, ular madaniyat, siyosat va hayotning boshqa muhim jihatlari haqidagi voqealarni ancha mazmunli va chuqur tahlil qilish, faktlarni yetkazish va dolzarb voqealarni sharhlash kabi vazifalarni amalga oshirishadi; publitsistlar, ta’bir joiz bo‘lsa, boshqa jurnalistlarga qaraganda, haqiqatga ko‘proq bog‘langan. Publitsistikaga bo‘lgan ehtiyojning yana bir sababi uning og‘riqli mavzularda suhbatni boshlashidadir [7].

5. Xulosa

Publitsistika axborotlarni shunchaki auditoriyaga yetkazish emas, balki unga badiiy to‘qimalar, obrazliklarni qo‘shgan holda chuqur yoritilgan tarzda o‘quvchi e‘tiboriga jalb etadi. Ya‘ni, publitsistikaning asosiy vazifasi voqea yoki muammoning ustida jamoatchilikni o‘ylantirish, ular haqida diskussiyani boshlash hamda ularni hal etishda xulosalarga kelishga da‘vat etuvchi jurnalistik asar hisoblanadi. Shuning uchun publitsistikada fakt va badiiy to‘qimaning uyg‘unligi mavjud bo‘lib, biri boshqasini to‘ldirgan holda publitsistik asarning yaratilishida baravar hissa qo‘shadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sims, Norman. True Stories: A Century of Literary Journalism. 1st ed., Northwestern University Press, 2008.
2. Kramer, M. (1995, January). Breakable rules for literary journalism. Nieman Foundation. Retrieved from <https://nieman.harvard.edu/stories/breakable-rules-for-literary-journalists/>
3. Wolfe, T. (2005). Radical chique e o novo jornalismo. São Paulo: Companhia das Letras.
4. Pena, F. (2017). Jornalismo Literário (2nd ed.). São Paulo: Contexto. E-book (not paginated).
5. Lima, E. P. (2009). Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura (4th ed.). Barueri (SP): Manole.
6. Conceição, Cintia & Lima, Myrian. (2021). HYBRID GENDER IN METAMORPHOSIS: analysis of literary journalism characteristics in online editions of the UOL TAB platform (2014–2018). Brazilian Journalism Research. 17. 306-335. 10.25200/BJR.v17n2.2021.1371.
7. Nordquist, Richard. (2021, February 16). What Is Literary Journalism? Retrieved from <https://www.thoughtco.com/what-is-literary-journalism-1691132>